

LES SYSTÈMES AGROFORESTIERS...

...sont plus résistants au changement climatique et offrent des avantages pour la santé des sols et la biodiversité.

ESPACES DE VIE

Les racines des cultures et des arbres colonisent le sol à des profondeurs différentes.

SANS LABOUR

La plupart des racines sont situées entre 0,3 et 0,55 m de profondeur.

LABOUR

Il y a peu de racines jusqu'à 0,4 m, la plupart des racines se développent entre 0,6 et 0,75 m de profondeur.

Les systèmes racinaires des arbres jouent le rôle de "filet de sécurité" pour l'eau et les nutriments.

AUTEURS

Johannes Hugenschmidt
and Sonja Kay (2023)
DOI : 10.5281/zenodo.14859297

DÉCOUVRIR L'ADAPTATION DE LA STRUCTURE RACINAIRE DES ARBRES DANS LES SYSTÈMES AGROFORESTIERS SUISSES À L'AIDE D'UN GÉORADAR

Impact significatif de la distribution des racines selon le travail ou non-travail du sol

En agroforesterie, les arbres s'enracinent plus profondément : le volume potentiel d'absorption d'eau et de nutriments en est augmenté, ce qui pourrait renforcer la résilience des systèmes de production combinés.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

EJP SOIL

CARBOSEQ

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICILES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

CARBOSEQ PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

L'objectif du projet CarboSeq est d'estimer le potentiel de séquestration de SOC réalisable en tenant compte des contraintes techniques et socio-économiques. Le projet est aligné sur l'activité en cours de la FAO pour une « carte mondiale du potentiel de séquestration du SOC » (GSOCseq).

COORDINATEUR DU PROJET :

Axel Don

axel.don@thuenen.de

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Comprendre comment la séquestration du carbone du sol peut contribuer à l'atténuation du changement climatique au niveau régional et comptabiliser le carbone.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols.

LUMIÈRE SUR :

CarboSeq,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
Zones climatiques continentale, alpine méridionale
et méditerranéenne d'après Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un
financement du programme
de recherche et
d'innovation Horizon 2020
de l'Union Européenne :
convention n° 862695

